

Bildung, Aus- und Weiterbildung im Forschungsdatenmanagement

*Angebote für die Ingenieurwissenschaften
SIG Basic FDM Training & Weiterbildung*

Manuela Richter, TU Darmstadt
NFDI4Ing CC-2, S-6

NFDI4Ing Community Meeting CC-41
03.03.2022

Wer wir sind und was wir tun

bisherige
Aktivitäten und
erste
Ergebnisse

Rückblick

aktuelle
Angebote und
Themen

Einblick

NFDI-Sektion &
nächste
Termine SIG

Ausblick

Ziele der Measures S-6 und CC-2 zum FDM-Training

- gemeinschaftsbasierte **Ausbildung zum FDM** sowohl für **Forschende** als auch für **Studierende** aller Ingenieurdisziplinen
- Erstellung von **Trainingskonzepten**, die auf **spezifische Herausforderungen** zugeschnitten sind.
- Bereitstellung von **Lernmaterialien** für verschiedene Ausbildungskonzepte
- bewährte Verfahren für die **Integration von Data Literacy und FDM-Kompetenzen in die Ausbildung** von Akademikern und Studierenden in den Ingenieurwissenschaften
- Entwicklung und Evaluation der Ergebnisse **in Zusammenarbeit** mit lokalen FDM-Ausbildungs- und Unterstützungseinheiten

Vorstellung Team der SIG

Mitarbeitende der Task Areas S-6 und CC-2

Dr. Ute Trautwein-Bruns

FDM-Team der Universitätsbibliothek
RWTH Aachen University

Manuela Richter

Institut für Fluidsystemtechnik
TU Darmstadt

Mario Moser

Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement
Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen University

Tobias Hamann

Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement
Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen University

Dr.-Ing. Christian Langenbach

Wissenschaftliche Information und
Forschungsdatenmanager DLR Deutsches Zentrum für Luft-
und Raumfahrt e.V. (DLR)

Dr. David Hecker

Wissenschaftliche Information und
Forschungsdatenmanager DLR Deutsches Zentrum für Luft-
und Raumfahrt e.V. (DLR)

Dr. Janna Neumann

Technische Informationsbibliothek (TIB)
Leibniz Universität Hannover

Dr. Claudia Kramer

Bibliothek des Karlsruher Institut für Technologie KIT,
Serviceteam RDM@KIT

Dr. Kerstin Wedlich-Zachodin

Bibliothek des Karlsruher Institut für Technologie KIT,
Serviceteam RDM@KIT

Ziele der SIG Basic FDM Training & Weiterbildung

- Artikulieren von Anforderungen & Bedarfen aus den Archetypen und CCs
- Nutzen von Synergien durch die Kooperation verschiedener Archetypen/ CCs sowie mit anderen Fachkonsortien
- Diskussion vorhandener Schulungsinhalte und –formate
 - generisch, fachspezifisch, fachfremd
 - Anpassung auf NFDI4Ing
 - Integration von Praxisbeispielen
- Sicherstellen der Anschlussfähigkeit an die Gesamt-NFDI

Nutzbarmachung und entwicklungsbegleitende Diskussion von FDM Trainings- & Weiterbildungsangeboten für die Ingenieurwissenschaften

**bisherige
Aktivitäten und
erste
Ergebnisse**

Rückblick

**aktuelle
Angebote und
Themen**

Einblick

**NFDi-Sektion &
nächste
Termine SIG**

Ausblick

Entwicklung von ingenieurspezifischen FDM-Trainings

Auswahl der NFDI4Ing-Aktivitäten 2021

Fokusgruppeninterviews mit Archetypen und Community Clustern (CCs)

Umfassender und repräsentativer Überblick über heterogene Bedarfe und Anforderungen

Analyse bestehender FDM-Trainingsmaterialien

Identifikation von Quellen; Analyse hinsichtlich ingenieurwiss.-relevanter Inhalte; Aktualitätsprüfung

Aufbereitung von Materialien und Entwicklung von Formatkonzepten

Anpassung der Materialien auf Ingenieurwissenschaften; Identifikation potenziell passender Formate

Vorstellung und Review in SIG *Basic FDM-Training*

Einbindung NFDI4Ing-externer ExpertInnen

Fokusgruppeninterviews mit Archetypen und CCs

Analyse bestehender FDM-Trainingsmaterialien

Materialien zum FDM-Training

- 50 relevante Angebote zum FDM-Training
- häufigste Themen:
 - Datenmanagementpläne
 - Anforderungen von Fördergebern
 - Repositorien
- häufigste Formate:
 - Online-Materialien (Selbstlernangebote / Train-the-Trainer)
 - Webinar
 - Workshop (Präsenz)
- häufigste Quellen:
 - TU 9 FDM
 - UAG Schulung/Fortbildung
 - Angebote der Universitätsbibliotheken

FDM-Training	Identifizier	Thema	Jahr	Fokus	Format	Typ	Datenlebenszyklus	Allgemein FDM	FDM -delle / networks	adaten	Identifikator en	FAIR- zipien	Datenleben (Yklus / DLC)	Datenmana (DMP)	Datenstrukt (DMP)	and lage	Benutzung von /ces/inf /ng / ontorie	Versionieru / on / onifikation	sonstiges
Überblick zum Management von Forschungsdaten (FDM I - an Overview (FDM I - online)	2021-WIP-044	FDM-Einführung, Service- & Infrastruktur		Arbeitsorganisation	online	Selbstlernkurs	Sonstige (siehe Anmerkung)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Grundlage
Überblick zum Management von Forschungsdaten (FDM II) (Anmeldung für Postdocs)	2021-ALE-129	FDM-Einführung, Service- und Infrastruktur		Arbeitsorganisation	online	Workshop	Sonstige (siehe Anmerkung)	X					X			X	RW	X	Anwendu
Metadatenarten und -schemata	2021-WIP-040	git/GitLab		Arbeitsorganisation	online	Selbstlernkurs	Aufbereitung & Analyse											X	
Forschungsdatenmanagement		Datenmanagementplan, Richtlinien, Data Management Plans, managing data		Arbeitsorganisation	online	Webinar	td	X		X	X			X	X				X
Digitale Forschungsdaten managen - Grundlag		FDM-Einführung, Service-Team Forsch		Arbeitsorganisation	online	Selbstlernkurs + Workshop		X				X	X	X	X	X	(allgemein)	X (+ Re)	Rechtliche
Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten dokumentieren und publizieren		Vertiefungskurs zum Datenschutzrechtlich		Arbeitsorganisation	online	Selbstlernkurs + Workshop										X	(Berechtigungen)		Datenschu
Datenmanagementpläne als Instrument des FDM		Vertiefungskurs zu Datendokumentation		Arbeitsorganisation	Präsenz	Workshop		X		X		X					X	(Repositories)	Lizenzen
Datenorganisation und Projektanlage		Vertiefungskurs zur Datenorganisation		Arbeitsorganisation	Präsenz	Workshop									X	X	(Dienste für Projektanlage)		
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Persönliches Datenmanagement		Arbeitsorganisation		pptx-Folien													Persönlich
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Personal Data Management		Arbeitsorganisation		pptx-Folien													Persönlich
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Datenmanagementplan		Arbeitsorganisation		pptx-Folien								X					
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Data Management Plan - B 2020-08-06		Arbeitsorganisation		pptx-Folien								X					
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Data Management Plan		Arbeitsorganisation		pptx-Folien								X					
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Anforderungen der Förderer für FDM		Arbeitsorganisation		pptx-Folien													Anforderu
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Requirements of Funding Agencies for R		Arbeitsorganisation		pptx-Folien													Anforderu
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Umgang mit großen Datenmengen		Arbeitsorganisation		pptx-Folien													Große Dat
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Repositories		Datenpublikation		pptx-Folien													X
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Repositories		Datenpublikation		pptx-Folien													X
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Datenrecherche		Datenpublikation		pptx-Folien													Flecherch
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Metadaten		Datenpublikation		pptx-Folien		X		X									Praxisbeis
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Forschungsdaten-Policy		FDM allgemein		pptx-Folien													Policies
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Software als Forschungsdaten		Software, Arbeitsorganisation		pptx-Folien			X	(für S	X								Software-L
FDM Trainingsmaterialien der TU9 Bibliotheken		Software, Arbeitsorganisation		Software, Arbeitsorganisation		pptx-Folien			X	(für S	X								Software-L

NFDI4Ing-FDM-Trainingsmaterialien

ABC
✓ x x

Anpassen und Testen ingenieurspezifischer Materialien

- Aufbereitung von Online-Materialien
- FDM-Basis-Angebote in den Ingenieurwissenschaften
 - Datenmanagementpläne
 - Datenlebenszyklus
→ pro Schritt ein Modul
 - Nutzung von git und GitLab
- Input und Review durch SIG „Basic FDM-Training“
- Bereitstellung über git
→ Feedbackfunktion

Use-Case 1 – Fluidtechnische Simulation

Themenvorstellung: Fluidtechnische Simulation mit Versuchen zur Validierung

Kurzbeschreibung

Use-Case 2 – KI-based Decision Support Systems

Themenvorstellung: Mitarbeitendensupport durch KI in Entscheidungssituationen

Kurzbeschreibung

Die zentrale Projektidee besteht darin, die Vorzüge von KI-Methoden mit den Vorzügen menschlicher Urteilskraft in einen guten Entscheidungsprozess zu bringen, der die arbeitspsychologische Belastung und Beanspruchung von

Übung: Datenmanagementplan in RDMO II/IV

Anleitung zur Nutzung von RDMO I/II

Gehen Sie wie folgt vor:

- Loggen Sie sich bei <https://rdmo.rwth-aachen.de/> ein
- Wählen Sie „Neues Projekt erstellen aus“

Meine Projekte

Name	Rolle	Letzte Änderung	Optionen
Fluid-DM - Ein DMP Beispiel	Besitzer	20. Juli 2021 17:01	Neues Projekt erstellen

- Geben Sie einen Titel und eine aussagekräftige Beschreibung für Ihr Projekt ein
- Wählen sie als Katalog DMP-Übung

• DMP-Übung (Projekte können jederzeit gelöscht werden!)

- Lassen Sie das Feld „Übergeordnetes Projekt“ frei und klicken Sie anschließend auf „neues Projekt erstellen“

Übergeordnetes Projekt
Das übergeordnete Projekt zu diesem Projekt

NEUES PROJEKT ERSTELLEN **ABBRECHEN**

Gitlab - Repositoryum

 GitLab Menu

 education

- Subgroup information
- Epics 0
- Issues 4
- Merge requests 0
- Security & Compliance
- Packages & Registries
- Analytics
- Wiki

« Collapse sidebar

Search GitLab ? Sign in

 education

Group ID: 32854

Lehr- und Schulungsmaterialien der NFDI4Ing

Einen Überblick über Inhalte und Funktionen dieses Repositoryums erhalten Sie in unserem [Wiki](#).

Subgroups and projects Shared projects Archived projects

Name

Subgroups and projects		Shared projects	Archived projects	<input type="text" value="Search by name"/>	Name
> 1					
0	1 month ago				
0	1 month ago				
0	6 days ago				

Trainingsinhalte entlang des Datenlebenszyklus

- pro Schritt ein Modul
- Module sind eigenständig nutzbar
- Review durch Community

aktuelle Diskussionsthemen in der SIG

Definition von Zielgruppen

Kompetenzniveaus

Lernziele

Datenmanagementpläne

Versionierung

Dateiformate

Lizenzen

Brainstorming zu Lernzielen

TAXONOMIE NACH BLOOM

THEMA	ERINNERN	VERSTEHEN	ANWENDEN	ANALYSIEREN	EVALUIEREN	ERSCHAFFEN
1 DMP	<p>WAS WOMIT WOZU</p> <p>FD können & woher abgerufen werden</p> <p>URI-orientierter Datenkatalog</p> <p>Nachhaltiges Arbeiten / Forschen</p>	<p>"Bereiche" eines Datenmanagem entplans wissen (Fragekategorien)</p> <p>es gibt spezielle Tool und vorgefertigte Fragenkataloge</p> <p>nachhaltiges Arbeiten/ Forschen/ Dokü vorbereiten/ Organisation /Anforderung von Förderer</p>	<p>Man kennt Tools und kann sie anwenden</p> <p>z.B. RDMO ausfüllen</p> <p>(inhaltlich) eigenen DMP ausfüllen (Nutzen einer Vorlage)</p>	<p>Kenntnis anderer DMP</p> <p>z.B. DMP-Repo</p> <p>Analysieren von unterschiedlichen Aspekten im DMPs</p>	<p>Kennt unterschiedliche DMP-Vorlagen, bewerten diese und können für sich nutzbare Alternative herausarbeiten</p> <p>Metriken zur Bewertung</p> <p>Auf das eigene Projekt passenden DMP auswählen (ggfs. durch Zusammenführung bestehender DMP-Vorlagen)</p>	<p>eigenen DMP selbst erstellen</p> <p>bestehendes Tool oder eigene "Umgebung"</p> <p>Entwicklung eines passenden DMPs auf Forschungsprojekt, Infrastruktur, sonst. Besonderheiten</p>
2 VERSIONIERUNG	<p>Was ist Versionierung? Welche Tools gibt es (GitLab, GitHub, generell Git)?</p> <p>Definitionen von: - Versionierungsformen - Versionierungstools</p> <p>Datenverlust vermeiden, Änderungen nachverfolgbar machen</p>	<p>Welchen Zweck hat Versionierung?</p> <p>Beispiele oder Demonstration verschiedener Tools und Anwendungsszenarien</p> <p>Datenverlust vermeiden, Änderungen nachverfolgbar machen</p>	<p>Wie versioniere ich ohne Tools, z. B. Word-Dokumente --> Dateibenennung?</p> <p>Anwendung von: GitLab, GitHub, Dateibenennung, Umbenennungstool, AntRenamer, Rename-IT</p> <p>Datenverlust vermeiden, Änderungen nachverfolgbar machen</p>	<p>Vergleich von verschiedenen Versionierungskonzepten</p> <p>Umgang mit den Tools --> Learning by doing</p> <p>Entscheidungskompetenz für geeignete Versionierungsstrategie zu wählen</p>	<p>Bewertung verschiedener Versionierungskonzepte</p> <p>Umgang mit den Tools --> Learning by doing</p> <p>Entscheidungskompetenz für geeignete Versionierungsstrategie zu wählen</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
3 DATENFORMATE	<p>Welche Datenformate sind sinnvoll, vorhanden, empfehlenswert?</p> <p>Auswahlfelder bei Speicherung, mit Hinweis auf Geeignete, tabell. Übersicht</p> <p>Vermeidung von proprietären Datenformaten.</p>	<p>Welchen Vorteil bringt" einem die Verwendung mit standardisierten Datenformaten?</p> <p>Best / Bad practice Beispiele aus dem Umfeld (Institüt, Fachcommunity).</p> <p>Vermeidung von Mehrarbeit (zu einem späteren Zeitpunkt).</p>	<p>Vor- und Nachteile der jeweiligen Formate (je nach Verwendungszweck?), Vergleiche</p> <p>- Eigene Praktische Erfahrung - Erfahrungen von anderen</p> <p>Auswahl einesgeeigneten Datenformats</p>	<p>Stärken und Schwächen des gewählten Formats abwägen</p> <p>Erfahrungsaustausch</p> <p>Auswahl treffen, Eignung einschätzen</p>	<p>Bewertung der jeweiligen Formate in Hinblick auf den Zweck (pro/contra)</p> <p>Kriterienkatalog, Erfahrungen</p> <p>Alternativen benennen können</p>	<p>Auswahl aus vorhandenen Datenformaten</p> <p>-</p> <p>-</p>
4 LIZENZEN	<p>Es gibt verschiedene Lizenztypen</p> <p>Webseite zu CC-Lizenzen</p> <p>Erkennen, dass Nutzungsrechte eingeschränkt sein können</p>	<p>Warum sind Lizenzstandards gut, wozu braucht es diese.</p> <p>Um Informationen zu den vergebenen Lizenzen bewerten zu können, um Lizenzen anwenden zu können.</p>	<p>Daten, Bilder, Publikationen</p> <p>(Negativ-)Beispiele</p> <p>Rechtssichere Nachnutzung gewährleisten</p>	<p>Sind die Lizenzen passend am Material, das ich gefunden habe und nutzen möchte?</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>Urheberrechtsproblematik</p>	<p>Eigene (Forschungs-)Dateien, die im Rahmen von Praktika entstehen, lizenzieren</p> <p>-</p> <p>Nachnutzung durch Partner bzw. nachfolgende Gruppen, Betreuerinnen,....</p>

Training und Weiterbildung in FDM ist ein Querschnittsthema

→ Sektion im NFDI e.V.

→ eigener Vortrag

nächster Termin SIG

Kontakt:

Ute Trautwein-Bruns trautwein-bruns@ub.rwth-aachen.de

Manuela Richter manuela.richter@fst.tu-darmstadt.de

4. Montag im Monat von 14:00 – 15:30 Uh

—● 28.03.2022

Vielen Dank!

<https://nfdi4ing.de/>

NFDi4ing